

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA SPORT TERMINLARINING CHOG'ISHTIRMA TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7111286>

Abdumajitov Xurshid Alisher o'g'li

O'zbekiston jahon tillari universiteti , magistratura lingvistika

Ilmiy rahbar: Arapov G'ayrat Nomozovich

Annotatsiya: *Hozirgi paytda lug'at tarkibining asosini turli terminologik tizimlarsiz tasavvur etish qiyin. Tarjimashunoslik tarixiga nazar tashlar ekanmiz o'tgan asrlardan to hozirgi kungacha bo'lgan davr oralig'ida olib borilgan ilmiy ishlarda mutaxassislar tajribaning leksik, grammatik, stilistik va boshqa bir qancha dolzarb muammolari to'g'risida fikr yuritishgan. Terminlarni organishdan asosiy maqsad chet tillaridan kirib kelayotgan sozlarni oz ona tilimizga aynan mos tushadigan sozlarga almashtirish va tarjima qilishdir. Tilshunoslik orqali biz bir necha tildagi terminlarning strukturasi, semantikasi, kognitiv va konseptual tahliliga ega bolamiz. Bugungi kunda ko'plab olimlarimiz bu mavzu borasida turli xil tadqiqotlar olib bormoqda. Ushbu tezisdan ham yuridik terminlar, ingliz va o'zbek tillaridagi yuridik terminlarning chog'ishtirma tahlili turli adabiyotlardan foydalangan holda yoritilgan.*

Kalit sozlar: *Termin, yuridik termin, meva, korinish, sof yuridik termin, sistemaviylik, umumadabiy, og'rilik*

Termin lotincha “terminus” – chek , chegara, chegara belgisi kabi ma' nolariga ega bo' lib, fan, texnika va boshqa sohaga oid narsa haqidagitushunchani aniq ifodalaydigan, ishlatilish doirasi shu sohalar bilan chegaralangan so' z yoki so' z birikmasidir.

A.Reformatskiytermingaquyidagicha ta' rif beradi: “ Terminlar–bu maxsus so' zlardir”¹. Terminga qo'yiladigan asosiy me'yoriy talablardastlab terminologiya maktabiasoschisi D.S.Lottetomonidan ishlab chiqilgan. Butalablar quyidagilardir: tizimlilik, konkretgabog'liqemaslik, qisqalik, birma'nolilik, aniqlilik, oddiylik, tushunarlilik, tadbiquetilganlik darajasivaboshqalar². Vinokurning fikricha: har bir terminologik sohada boshqa terminologiya bilan yoxud umumadabiy so' zlar bilan bir xil bo' lgan terminlar mavjud. Masalan: abordage – sudlarning to' qnashuvi (yuridik termin sifatida); abordage – abordaj, kemaga chiqish (dengizchilar termini). Mavzudan kelib chiqqan holda yuridik terminlarni quyidagicha tasniflash mumkin

Yuridik terminlarni tasniflash ularni sof yuridik terminlarga va umumiste' mol tildagi terminlarga bo' linishiga asoslanadi. Bu tasnif ularni o' z navbatida ikkiga bo' ladi: sof yuridik terminlar va ikki taraflama terminlar, ya' ni, ham yuridik termin, ham umumadabiy so' z. Quyida Amerikada mavjud advokat ofisidagi holatni ko' rib chiqamiz. Jones o' ziga aloqador bo' lgan hodisa haqida rasmiy (huquqiy)

jarayonga mos holdaadvokat tomonidan chaqirilib, guvohlik beradigan bo' ldi.A : Mrs, Jones, is your appearancethis morning pursuant to a deposition notice which I sent your attorney?B : No, this is how I dress when I go to work.A : Janob Jones, bugun ertalabgi sizning ko' rinishingiz advokatingizga yuborgan xabarnomaga to' g' ri keladi, shundaymi?B: Yo' q, bu men ishga boradigan vaqtimdagi qiyofa.

Bu gapda appearance(ko' rinish,qiyofa) so' zi yuridik termin sifatida kelib, Oliy Sud vaziyatidan kelib chiqqan holda esa “ ishtirok etish” , “ sudga kelish” kabi “ chiqish” ma' nosida keladi,tashqi korinish ma' nosida emas. Janob Jones bu iboraga tushunmay advokatura idorasida bo' lishi haqidagi savolni o' zining kiyimboshi haqida so' ralyabdi deb tushunadi.

G' arbiy Yevropadagi yuridik terminlarni to' g' ridan -to' g' ri tarjima qilganda noto' g' ri tushunchalarni keltirib chiqaradigan yuridik terminlar mavjud.

Yana bir yuridik termin natural person, togridan-togri tarjima qilinganda tabiiy inson ma' nosiga ega, yuridik atama sifatida esa jismoniy shaxs ma' nosida keladi. Fruitsozi ham bir qarashda meva ma' nosini bersada yuridik termin sifatida boshqa ma' nolarga ega. Jinoyatni fosh etishda topilgan “ ashyoviy dalil” ma' nosiga ega 3.Fruit of the poisonous treesinxron tarjimada zaharli daraxt mevasi deb tarjima qilinadi. Ammo yuridik jihatdan bu umuman boshqa ma' noga ega,ya' ni noqonuniy dalillar, qalloblik bilan qolga kiritilgan dalillar ma' nosiga ega. Yuz yil oldin Amerika Sudida sudya injil kitobining

“Yaxshi daraxtdan yaxshi meva olinadi, yomon daraxtdan esa foydasiz mevalardan boshqasi olinmaydi, mevalarni ko' rib ajratib, yomon daraxtning mevasi olovga tashlanadi” – degan qismini sitata qilib aytgan “ qalloblik bilan yig' ilgan dalillar, sud zalida dalil sifatida ishlatilmaydi” gapi tarixda qolgan.

Terminlarning turlima' nosi har bir tildagi soz boyligi, aholining yashash tarzidan kelib chiqib ham turlicha boladi. Masalan ozbek tilidagi ogrilik jinoyatga oida termini ingliz tilida sodir etishining turi va sodir etilgan joylardan kelib chiqib bir qator muqobillarga ega, robbery, shoplifting, embezzlement, fraud,mugging va bu sozlarning umumiy ma' nosini beruvchi yuridik termin“theft”sozidir.Xulosa qilib aytadigan bo' lsak, ingliz tilida yurisprudensiyaga oid terminlar umumadabiy tilda ham qo' llanilsada, yuridik sohada ular chuqurroq ma' noga ega bo' ladi. Shuningdek, so' zlashuvuslubida qo' llanilmaydigan sof yuridik so' zlar ham bo' lib ulardan foydalanayotganda ehtiyotkorlik zarur va albatta yuridik terminlar lug`atidan foydalangan ma' qul.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR:

1. http://magistr.uzswlu.uz/index.php?PAGEN_1=46
2. <https://sciencebox.uz/index.php/jis/issue/view/44>
3. <https://arxiv.uz/uz/documents/diplom-ishlar/ingliz-tili/ingliz-va-o-zbek-tillaridagi-nutq-fe-llarining-qiyosiy-tahlili>

